

TURAR JOY MASKANLARIDA RELYEFNI INOBATGA OLGAN HOLDA LANDSHAFT MASALALARINI TAHLIL QILISH.

Farg‘ona Politexnika instituti, Qurilish fakulteti,

Sh.Q.X.K.I.T.B yo‘nalishi 5-20 guruh talabasi,

TOSHMATOV ULUG‘BEK QODIRJON O‘G‘LI

ulugbektoshmatov29@gmail.com +998944435565

Farg'ona Politexnika Instituti Qurilish fakulteti

GK va K yo'nalishi yo'nalishi 16-20 guruh talabasi

ALISHEROV SHOXRUXBEK MIRZOHIDJON O'G'LI

+998934262501alisherovshoxrux8@gmail.com

***ANOTATSIYA:** turar joy maskanlarini relyefni inobatga olgan holda landshaft masalarini hal qilishda ko‘riladigan asosiy vazifalarni bosqichma - bosqich qo‘llash holatlari. Relyefni to‘g‘ri hisob kitob qilish va baholash paydo bo‘ladigan mavjud inshoot manzarasiga ta‘sirini ko‘rsatib berilishi aytib o‘tilgan.*

***АННОТАЦИЯ:** Случаи поэтапного применения основных задач при решении ландшафтных задач с учетом рельефа населенных пунктов. Говорят, что правильный расчет и оценка рельефа покажет влияние существующего сооружения на существующий ландшафт*

***ANNOTATION:** Cases of step-by-step application of the main tasks in solving landscape problems, taking into account the relief of settlements. It is said that the correct calculation and evaluation of the relief will show the effect on the existing landscape of the existing structure.*

***KALIT SO‘ZLAR:** landshaft, relyef, makrorelyef, mikrorelyef, mezorelyef, gemorfologiya, geologik, gidrologik.*

***КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** ландшафт, рельеф, макрорельеф, микрорельеф, мезорельеф, кровоизлияние, геологический, гидрологический.*

***KEYWORDS:** landscape, relief, macrorelief, microrelief, mesorelief, hemorrhage, geological, hydrological.*

Landshaft so‘zi nemizchadan olingan bo‘lib, Land — yer, shaft — manzara degan ma‘noni anglatadi. Tipologik tabiiy komplekslarni umumlashtiruvchi tushunchalarga aytiladi. Bularga, geologik zamin, relyefi, iqlimi, tuproqlari, o‘simlik turkumi, hayvonot dunyosi, gidrologik rejimining bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaraga ega bo‘lgan hududlar kiradi. Landshaft so‘zi atamasi geografiyaga dastavval deyarli bir vaqtda A.A.Borzov. L.S.Berg, D.F.Morozovlarning ilmiy ishlari orqali tabiiy geografik mujassama so‘zining sinonimi sifatida kirib kelgan. Keyinchalik landshaft tushunchasini chuqurlashtirish va uning ta‘rifini mukammallashtirish jarayonida tabiiy geograflar uchun guruhga bo‘linib ketishidir.

Landshaftshunostlik izlanishlar alohida e‘tibor bilan umumiylikning birligi va qarama-qarshiligini e‘tirof etishimiz kerak. Alohida muayyam landshaft haqidagi ma‘lumotlarsiz umumlashtirish mumkin emas. Shundan kelib, yer yuzasida ob‘ektiv mavjud landshaftlarni ma‘lum belgilariga qarab umumlashtirish, ya‘ni turli xil sinf kabilarga birlashtirish mumkin ekan. Yuqorida keltirilgan fikrlarga xulosa qilib aytganda landshaft genetik jixatdan bir butun bo‘lgan geotizmdir. U bir geologik tuzilishi, bitta rel‘ef turi, bir xil iqlimi hamda faqat shu landshaftga mos bo‘lgan, dinamik jihatdagi bog‘lik bo‘lgan matematik yigindisidan iborat. Landshaft bir jixatdan qaraganda zona, provintsiya okrug, rayon kabi regional geotimlarni tashkil qiluvchi eng oddiy geotizimdir. U geografik qobikning eng oddiy va eng kichik tuqimasi (birligi) bo‘lsa, ikkinchi jixatdan o‘zidan kichik bo‘lgan, fatsiya kabi ko‘p bo‘lgan va dinamik geogizimdir. Landshaft qo‘shni landshaftlar bilan modda va energiya almashinishi orqali doimo uzaro ta‘sirda bo‘lib turadigan ochish geotizm

Qisqacha qilib aytilganda yer yuzasidagi barcha ko‘rib turilgan manzaralar bitta so‘z bilan aytilganda landshaft deyiladi. Shu qatorda turar joy maskanlarini ham kelib chiqishiga ko‘ra landshaftlari o‘rganilib boriladi. Qurilishi ko‘zlanayotgan turar joy maskanini landshafini yaratishida amallga oshiralidagan ishlarninig birinchisi bu unga mos relef tanlab olishimiz kerak. Shu qatorda relef haqida ma‘lumot aytib o‘tib ketsak.

Relyef so‘zi o‘zi nima? Qurilish sohasida relefning qanday o‘rni bor kabi savollarga to‘xtalib o‘tsak. Relyef (frans, relief, lot. relevo — ko‘taraman) (geografiyada) — yer yuzasi, okean va dengiz tubidagi tashqi ko‘rinishi, o‘lchamlari, kelib chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixiga ko‘ra turli tuman notekisliklar: tog‘, tekislik, payettekislik, adir, yassitog‘, tepalik, qir, vodiy, botiq, soylik, jarlar va boshqa pastbalandliklar majmuidan iboratdir. Relyeflar katta kichikligiga ko‘ra **3** turga bo‘linadi.

1. MAKRORELYEFLAR.

2. MEZORELYEFLAR.

3. MIKRORELYEFLAR.

MAKRORELYEFLAR katta mintaqadagi va balandligi bo‘yicha **200-1500** m gacha bo‘lishi kerak. Bularga materik do‘ngliklari, okeanlar tubi, shuningdek, bir qadar kichikroq bo‘lgan shakllar tog‘ sistemalari, tekisliklar, tog‘ tizmalari, tog‘lar oralig‘idagi botiqlar, qirlar, pasttekisliklar kirib ketadi.

MEZORELYEFLAR shaharning o‘rtacha mutloq balandliklari (farqi **10-200** m) tegishli ko‘rsatkich bo‘lib, unga ko‘ra tepaliklar yoki shahar miqyosidagi past balandliklar aniqlanadi. Bularga jarliklar, suv osti kan‘onlari, tepaliklar va boshqa past balandliklar kiradi.

MIKRORELYEFLAR balandligi bo‘yicha kichik (**0-10** m) chegaralangan maydon bo‘lib, u muhandislik obodonchiligida ko‘chalar, yo‘laklar, uylarga kirishdagi ostonalarining balandliklarini ko‘rsatadi.

Relyef shaharsozlikda eng muhim katta va muhim ahamiyatga ega omil bo‘lib, shaharni rejalashtirish, sug‘orish kabi bir qator ishlar uchun holati bilan chambarchas bog‘liq. Yer yuzasi relyefining shakllari, uning rivojlanishi va tarqalishini o‘rganadigan fan **geomorfologiya** deb ataladi.

Demak, yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan xolda turar joy maskanlari mezorelyeflarda amalga oshiriladi. Turar joy maskanlari insonlari yashashi uchun hizmat qiladigan inshootlar hisoblanadi. U yerda insonlarning oilavayiv turmush tarzi, hayotiy kechinmalari o‘tib boradi. Turar joy maskanlarida doimiy

yashovchilar bu yerni uy deb atashadi. Turar joy maskanlarini yaratishdan dizaynerlar buyurtmachini talab va taklif ehtiyojlarini hisobga olgan holda uying kelajakdagi maketini yaratishadi. Inshootlarni yaratishda ularning landshaft masalalariga alohida e'tibor berib borilishi kerak. Birinchi o'rinda inshootning nima maqsadda qurilayotgani o'rganilinadi. Shundan so'ng relefni tarkibiga qarab qurilish materiallari tanlab olinadi. Relif tarkibida namgarchilik yuqori bo'lgan holda xavfsizlik jihatdan poydevorlar chuqurroq quyiladi va mahkamlovchi qoziqlar qoqiladi. Bu amaliyotni qo'llash relef ustiga qurilayotgan bino yoki inshootning bosimi tufayli yerni o'pirilishi va cho'kishini oldini oladi. Shu qatorda binoga tashqi ta'sirlarni ham o'rganib borish kerak. U yerdagi iqlim holati yog'ingarchiliklar, sovuq xavo, issiq xavo va boshqa tashqi ta'sirlar ham inobatga olinib bino landshafti(manzarsi) yaratiladi.

Turar joy maskanlarini landshaftini yaratishda relefga e'tibor berishning asosiy sababi uning xizmat muddatini belgilangan vaqt asosida amalga oshishi. Ko'p hollarda relyeflar tarkibini to'liq hisob kitob qilinmaganligi oqibatida binolar to'liq xizmat muddatini o'tay olmaydi. Hattoki qayta rekonstruksiya ishlarini oshirib bo'lmaydi. Turar joy maskanlarida asosan insonlar va ko'p sonli oilalar yashashini inobatga olgan holda, ularning xavfsizligini birinchi o'rinda o'ylab relef tarkibi aniq xisob kitob qilingan holda landshaft masalalari ko'rib chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Toshkent, O'zbekiston, 1997
3. Zokirov SH.S. Landshaftshunoslik asoslari. "Universitet", 1994.
4. Zokirov SH.S. Antropogen va amaliy landshaftshunoslik. "Universitet", 1998